

Use Case Diagram

Entity Relationship Diagram

Rancangan Layar

1. Halaman Selamat Datang

Selamat Datang Di CV. WEEGO ENGINEERING SINGKAWANG
Silahkan Login, Jika Belum Punya Silahkan Register

Login Register

2. Halaman Login

CV. WEEGO ENGINEERING SINGKAWANG
SILAHKAN LOGIN

Username

Password

Login

Kembali

Belum Punya Account? Klik Disini

3. Halaman Daftar Material

Daftar Material

List semua material yang sudah Terdaftar

Tambah Material

ID Proyek	ID Supplier	Nama Material	Kategori Material	Jumlah Dibutuhkan	Jumlah Dipakai	Action
1	1	Tripleks Atau Kayu Lapis	Kayu	20	8	✕ Projects 📄
1	2	Baja	Baja	100	30	✕ Projects 📄

4. Halaman Tambah Data Material

Silahkan Masukan Data Material

ID Material

ID Proyek

ID Supplier

Material

Kategori Material

Jumlah Dibutuhkan

Jumlah Dipakai

[Kembali](#) [Kirim Data](#)

5. Halaman Daftar Pekerja

Daftar Pekerja

List semua pekerja yang sudah Terdaftar

[Tambah Pekerja](#)

ID Pekerja	ID Proyek	Nama Pekerja	Jabatan	Gaji/Hari	Total Hari Kerja	Total Gaji	Action
1	1	Yanto	Staf	150000.00	8	1200000.00	✕ Projects 📄
2	1	Hendri Junaidi	Bag. Gudang	165000.00	7	1155000.00	✕ Projects 📄
3	2	Kristian Mahendra	Distribusi	170000.00	8	1360000.00	✕ Projects 📄
4	2	Leonardi	Teknisi	180000.00	6	1080000.00	✕ Projects 📄

6. Halaman Tambah Daftar Pekerja

Silahkan Masukan Data Pekerja

ID Pekerja

ID Proyek

Nama Pekerja

Jabatan

Gaji/Hari

Jumlah Hari Kerja

Total Gaji

[Kembali](#) [Kirim Data](#)

7. Halaman Daftar Data Peralatan

Daftar Peralatan

List semua peralatan yang sudah Terdaftar

Tambah Peralatan

ID Alat	ID Proyek	Nama Alat	Jenis Alat	Jumlah Digunakan	Status	Action
1	1	Tower Crane	Tower	1	Tersedia	✕ Projects 📄
2	1	Excavator	Excavator	2	Tersedia	✕ Projects 📄
3	2	Concrete Vibrator	Concrete Vibrator	1	Rusak	✕ Projects 📄
4	2	Sheep foot roller	Rller	2	Disewa	✕ Projects 📄
5	1	Backhoe loader	Backhoe loader	2	Tersedia	✕ Projects 📄

8. Halaman Tambah Data Peralatan

Silahkan Masukan Data Peralatan

ID Peralatan	<input type="text"/>
ID Proyek	<input type="text"/>
Nama Alat	<input type="text"/>
Jenis Alat	<input type="text"/>
Jumlah Digunakan	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/>

Kembali Kirim Data

9. Halaman Daftar Data Supplier

Daftar Supplier

List semua supplier yang sudah Terdaftar

Tambah Supplier

ID Supplier	Nama Supplier	Kontak	Alamat	Kategori Material	Action
1	TB. Sinar Karya Pontianak	0812-1891-6990	Jl. Karya Baru No.88, Parit Tokaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak	Lainnya	✕ Projects 📄
2	TB Indo Bangun Perkasa	0813-4532-5388	Jl. Imam Bonjol No.101, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara	Baja	✕ Projects 📄
3	TB. Mega Raya Pontianak	0851-0050-7738	Jl. Purnama II No.1, Kota Baru, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak	Beton	✕ Projects 📄
4	TB. Citra kalimantan	0813-8000-9000	Jl. Budi Utomo Blok H No.2, Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak	Baja	✕ Projects 📄
5	PD Sarana Jaya. Khatulistiwa	0811-5621-215	Jl. Khatulistiwa, Batu Layang, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak	Beton	✕ Projects 📄

10. Halaman Tambah Data Supplier

Silahkan Masukan Data Supplier

ID Supplier

Nama Supplier

Kontak

Alamat

Kategori Material

[Kembali](#) [Kirim Data](#)

11. Halaman Daftar Data Keuangan

Daftar Keuangan

List semua keuangan yang sudah Terdaftar

[Tambah Keuangan](#)

ID Keuangan	ID Proyek	Jenis Transaksi	Kategori	Jumlah	Tanggal Transaksi	Seskripsi	Action
1	1	Pemasukan	Lainnya	300000000	2025-02-03	Penerimaan Dana Tahap 1	✕ Projects 📄
2	1	Pengeluaran	Gaji	12000000	2025-02-01	Pembayaran Gaji Staf dan Tukang	✕ Projects 📄
3	1	Pengeluaran	Material	4000000	2025-02-04	Membeli Paku 50kg	✕ Projects 📄
4	2	Pemasukan	Lainnya	500000000	2025-01-01	Penerimaan Dana Tahap 3	✕ Projects 📄
5	2	Pengeluaran	Sewa Alat	5000000	2025-02-08	Menyewa Dump Truck	✕ Projects 📄

12. Halaman Tambah Data Keuangan

Silahkan Masukan Data Keuangan

ID Keuangan

ID Proyek

Jenis Transaksi

Kategori

Jumlah

Tanggal Transaksi

Deskripsi

[Kembali](#) [Kirim Data](#)

13. Halaman Daftar Data Proyek

Daftar Project

List semua Project yang sudah Terdaftar

Tambah Proyek

ID Project	Nama Project	Nama Client	Lokasi	Start	End	Action
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan berupa Jasa Pramubakti	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Singkawang	2025-01-20	2027-01-20	
2	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Semitau-Suhaid	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalbar	Suhaid	2025-01-01	2028-02-24	
3	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rumah Sakit Jiwa Kalbar	Singkawang	2025-02-24	2026-02-24	

14. Halaman Tambah Data Proyek

Silahkan Masukan Data Project

ID Proyek	<input type="text"/>
Nama Proyek	<input type="text"/>
Lokasi	<input type="text"/>
Klien	<input type="text"/>
Tanggal Mulai	<input type="text"/>
Tanggal Selesai	<input type="text"/>

[Kembali](#) [Kirim Data](#)

15. Halaman Daftar Data Progress

Daftar Progress

List semua progress yang sudah Terdaftar

Tambah Progress

ID Progress	ID Proyek	Tanggal Update	Deskripsi Progress	Persentase Selesai	Action
1	2	2025-02-12	Pengerjaan Jalan sudah mencapai 40% setelah 2 bulan berjalan	40.00	Projects
2	3	2025-02-03	Belanja untuk membiayai tenaga penjaga keamanan	95.00	Projects
3	1	2025-01-27	Menyediakan sarana prasarana kebersihan lingkungan	85.00	Projects

16. Halaman Tambah Data Progress

Silahkan Masukan Data Progress

ID Progress

ID Proyek

Tanggal Update

Deskripsi Progress

Persentase Selesai

Kembali

Kirim Data